

APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA E O TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE

APPLICATION OF BRAZILIAN CRIMINAL LAW AND DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER

Carla Beatriz Pessoa de SOUSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0156-4777>

Acadêmica de Direito, Faculdade de Guaraí IESC-FAG, Brasil

E-mail: carlabeatrizpessoa2c@gmail.com

Francisco Moreira Rosal NETO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0810-4481>

Acadêmico de Direito, Faculdade de Guaraí IESC-FAG, Brasil

E-mail: frneto132@gmail.com

Clarice Rodrigues BRAGA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7722-3330>

Instituto Educacional Santa Catarina – Faculdade de Guaraí, (IESC-FAG)

E-mail: clarice.braga@iescfag.edu.br

RESUMO

Este estudo visa examinar a responsabilidade penal dos indivíduos com Transtorno Dissociativo de Identidade e a implementação de medidas de segurança como tratamento ambulatorial e internação, quando comprovada a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do indivíduo devido ao diagnóstico. O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) é uma enfermidade mental complexa que desafia o sistema legal ao colocar em dúvida a responsabilidade criminal dos indivíduos com essa condição. Este artigo examina diversas estratégias para avaliar a culpabilidade de pessoas com TDI no âmbito jurídico. O debate ressalta a relevância de levar em conta a habilidade de raciocínio do acusado no momento do delito, a exigência de análises forenses completas e a importância das orientações éticas e legais para assegurar o tratamento apropriado desses indivíduos no sistema penal. Assim, será feita uma introdução sobre a dogmática da penalidade e a estrutura do sistema de punição brasileiro. Em seguida, serão discutidas as causas de inimputabilidade penal, com foco na doença mental. Em seguida, será abordado o incidente de insanidade mental no processo penal, crucial para identificar as sutilezas da imputabilidade no caso específico. Em seguida, será analisado o transtorno em questão, apresentando um estudo de caso elaborado por especialistas em psiquiatria, para que as especificidades do distúrbio possam ser melhor entendidas. Finalmente, será analisado a implementação das medidas de segurança para as pessoas diagnosticadas com Transtorno Dissociativo de Identidade.

Palavras-chave: Transtorno. Dissociativo. Identidade. TDI. Culpabilidade.

ABSTRACT

This study aims to examine the criminal liability of individuals with Dissociative Identity Disorder and the implementation of security measures such as outpatient treatment and hospitalization, when the individual's non-imputability or semi-imputability is proven due to

the diagnosis. Dissociative Identity Disorder (DID) is a complex mental illness that challenges the legal system by casting doubt on the criminal liability of individuals with this condition. This research examines several strategies for assessing the culpability of individuals with DID in the legal field. The debate highlights the relevance of taking into account the reasoning ability of the accused at the time of the crime, the requirement for complete forensic analyses and the importance of ethical and legal guidelines to ensure the appropriate treatment of these individuals in the criminal justice system. Thus, an introduction will be made to the dogmatics of punishment and the structure of the Brazilian punishment system. Then, the causes of criminal non-imputability will be discussed, focusing on mental illness. Next, the incident of mental insanity in the criminal process will be addressed, crucial to identify the subtleties of imputability in the specific case. Next, the disorder in question will be analyzed, presenting a case study prepared by psychiatric experts, so that the specificities of the disorder can be better understood. Finally, the implementation of safety measures for people diagnosed with Dissociative Identity Disorder will be analyzed.

KEY WORD: Dissociative. Identity. Disorder. DID. Culpability.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o transtorno dissociativo de identidade (TDI) passou a ser objeto de pesquisas e ao mesmo passo a vivência de seus portadores têm sido influenciada por esse interesse. Tais estudos trouxeram a informação de que ele tem como características a ocorrência de duas ou mais identidades diferentes ou estados de personalidade que diversas vezes assumem o comando corporal e psicológico do indivíduo, acompanhado de um lapso de esquecimento de informações pessoais, sendo incomum e abrangente para ter como justificativa o esquecimento comum (DSM-5, 5ª edição, 2014).

Assim, trata-se de uma patologia psicológica na qual o indivíduo possui uma diversidade de personalidades com caráter distintos que em momentos diversos assumem o corpo com, parcial ou total, autonomia sobre ele (MARTINS, 2021).

Em outras palavras, o portador da dissociação pode desenvolver personalidades com as mais diversas características, podendo inclusive, serem agressivas e hostis.

No entanto, no direito brasileiro, “a punição, em matéria penal, não deve ultrapassar a pessoa do delinquente” (BRASIL, 1988). Isto é, a pena deve ser cumprida pelo indivíduo que cometeu a conduta criminosa. No entanto, é indispensável a análise do direito material, para que a punição cominada aos indivíduos portadores de TDI seja a mais adequada à condição.

Ao comprovar a doença mental em que o indivíduo não consiga discernir a antijuricidade do ato cometido por ele, é sentenciado com a denominada medida de segurança. Trata-se de sanção penal, que tem como características a prevenção e a cura do autor, tendo como fito evitar que o praticante de um fato antijurídico penal, inimputável ou semi-imputável, demonstrando perigo, cometa novamente outro injusto e receba tratamento adequado (NUCCI; 2023).

Por este viés, é necessário compreender se estas medidas garantidas pelo direito penal serão suficientes e eficazes para a ressocialização e reinserção do portador de TDI de volta à sociedade, de forma que a psicopatologia não o faça reincidir novamente na prática de condutas criminosas.

Dessa forma, observa-se o surgimento de um problema desafiador no ramo do direito penal, que visa reconhecer o debate sobre a aplicabilidade da lei penal brasileira em

peças com transtorno dissociativo de identidade, trazendo uma melhor compreensão da legislação vigente para o estudo dos possíveis métodos de imputabilidade em pessoas dissociativas.

A complexidade da aplicação da pena em indivíduos com TDI é uma realidade iminente com o aumento dos diagnósticos de portadores com esta psicopatologia. Mesmo com a aplicação das medidas de segurança que garantem a ele um tratamento psiquiátrico, não há garantias de que ele poderá retornar de forma íntegra ao convívio social.

Por esta perspectiva, procura-se a solução para a seguinte incerteza: a execução da pena no atual sistema brasileiro é correta e suficiente para sanar os problemas e para ressocializar o condenado portador de TDI?

Assim, o presente artigo tem como objetivo principal apresentar o Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) e analisar como o Direito Penal pode ser aplicado em casos de cometimento de condutas delituosas por indivíduos diagnosticados com essa condição. Especificamente, busca-se: (i) conceituar o TDI, abordando sua evolução histórica e os principais marcos no reconhecimento do transtorno; (ii) discutir a relação entre o princípio da individualização da pena e o instituto da imputabilidade penal; e (iii) examinar de que forma a responsabilidade penal pode ser atribuída a pessoas portadoras do Transtorno Dissociativo de Identidade.

Para tanto, foi realizado um estudo através de um processo de investigação prévia, em que a revisão de literatura se torna indispensável para contribuir com o desenvolvimento do conhecimento acerca do problema (Bento, 2012).

Por este viés, o método a ser adotado será uma pesquisa qualitativa por meio de análise bibliográfica, visando a qualidade dos dados e pesquisas coletadas para enriquecer a pesquisa científica. Será trabalhado, também, o método indutivo, observando as teorias jurídicas para a aplicação do direito penal através do presente artigo.

CONCEITO E CONTEXTO HISTÓRICO DO TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE

Desde o início da sociedade existem relatos de indivíduos com aspectos característicos de transtornos psicológicos, com traços reconhecidos na atualidade como psicopatologias. Não muito distante, o Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI), é equiparado pela literatura como uma forma de manifestação de possessão demoníaca.

Um caso associado ao tema que teve destaque foi o caso de Lurancy, uma jovem norte-americana que trouxe uma divisão entre os religiosos da época e as teorias contemporâneas sobre o TDI. A história relata que ela havia sido possuída por diversos espíritos, dentre eles o de uma moça falecida, Mary Roff. Ela agiu como Mary por diversos dias. Os estudiosos da época discutiram e estudaram o caso trazendo diversas interpretações, dentre elas muitas se opunham a uma explicação espiritualista, trazendo uma proximidade do caso em questão para a múltipla personalidade (MARALDI, 2019).

Tais casos como o de Lurancy, trouxeram o avanço para os estudos em pessoas com transtornos psicopatológicos, o que chegou à seguinte definição do que é o Transtorno Dissociativo de Identidade. Segundo o DSM-5 (2014, p. 291) “É uma ruptura da identidade caracterizada por dois ou mais estados de personalidade distintos, que podem ser descritos em algumas culturas como uma experiência de possessão”.

O desenvolvimento do TDI está ligado a experiências traumáticas arrasadoras e/ou abusos ocorridos na infância do portador, podendo ser manifestado a primeira vez em qualquer fase da vida do indivíduo (desde a infância até mesmo na fase adulta avançada). Os fatores como “o abuso físico e sexual está associado a um risco maior de transtorno dissociativo de identidade. Outras formas de experiências traumatizantes, incluindo

procedimentos médicos e cirúrgicos na infância, guerra, prostituição infantil e terrorismo, foram relatadas” (DSM-5, 2014, p. 294).

A principal característica do Transtorno Dissociativo de Identidade é a troca de identidades do indivíduo. Cada uma dessas identidades é chamada de *alters*, e, geralmente a pessoa, ou o alter principal, não se lembra de quais ações foram praticadas pelo que assumiu o corpo temporariamente (amnésia), podendo este que assumiu ter qualquer tipo de personalidades sendo elas de boas características tais como feliz, bondosa, ajudadora, como de más qualidades como depressivas, sociopatas, psicopatas, homicidas (DSM-5, 2014).

Estas personalidades podem, ainda, ter idades distintas, trejeitos específicos, sexos diferentes e podem ou não ter relação entre elas. Estudos sugerem que dentre a população geral, a taxa de prevalência de TDI é de 1 a 3% dos portadores de transtornos psicológicos (SANTOS; GUARENTI, SANTOS, DAURA, DAL’PIZOL, 2015).

Já no Brasil, o último levantamento feito de diagnósticos de portadores de TDI publicado no ano de 2017, foram relatados somente dois casos e não foram encontrados casos de criminosos portadores do transtorno. No entanto, na seara forense americana, existem dois casos de grande repercussão, sendo estes Jeni Haynes, que foi vítima de abusos sofridos pelo pai, e o caso de Billy Milligan, que foi acusado em diversos crimes como estupros, torturas e sequestros, sendo ambos portadores de TDI em lados opostos da justiça (MAO, 2019).

O caso de Jeni Haynes trata sobre uma mulher que desenvolveu 2500 personalidades para sobreviver aos abusos que sofreu de seu próprio pai. No dia do julgamento, seis de suas personalidades testemunharam os eventos traumáticos que ela sofreu inúmeras vezes, e o pai, Richard Haynes, se declarou culpado de 25 acusações, que, segundo a vítima, foram as piores (MAO, 2019).

Já no caso de Milligan, ele foi acusado por diversos crimes cometidos na década de 70, sendo a maioria deles por assaltos a mão armada e estupro. Após ser preso em 1975 e solto em liberdade condicional em 1977, no mesmo ano foi acusado por mais três estupros contra mulheres da Ohio State University, onde estudava. Uma das vítimas afirmou que ele agia como uma menina de 3 anos de idade. Billy Milligan teria vivenciado o suicídio de seu pai e ter sofrido perturbações familiares desenvolveu o transtorno mental. Na vida adulta, cometeu diversos crimes dos quais não se recordava ter feito. Billy, depois de passar 10 anos em tratamento psiquiátrico em hospitais administrados pelo estado, manifestou 14 personalidades distintas, o que foi crucial para a sua absolvição no ano de 1988, sob a tese de que não havia sido ele que teria cometido os crimes, mas sim uma de suas personalidades (MALVA, 2021).

A defesa baseou-se na tese de que as personalidades violentas desenvolvidas foram as responsáveis pelas condutas cruéis, e convenceu os julgadores de que ele não teve intenção, nem controle do próprio corpo na prática dos crimes, argumento este que concorreu para sua absolvição (MARTINS, 2021).

Analisando estes casos supracitados e trazendo para a esfera do direito penal brasileiro, a interdisciplinariedade do assunto, torna indispensável a alienação da medicina e da psicologia forense, para analisar os fatores sociais e a adequação em meio as dificuldades encontradas conforme o avanço das pesquisas e da recorrência dos transtornos em autores de condutas ilícitas (MARTINS, 2021).

Por este viés, entende-se que a adequação normativa aos portadores de psicopatologias novas e com menor incidência, tendo em vista que tais anomalias transtornam seus portadores, podendo os levar a prática de condutas imprevistas e contra as vontades do indivíduo, como no caso de Milligan, devendo levar-se em consideração o

princípio da Igualdade ou Isonomia, que nos traz à tona que devemos tratar os iguais de forma igual, e os desiguais na medida de suas desigualdades. Além disso, um dos princípios basilares do direito penal brasileiro é o da individualização da pena.

PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E IMPUTABILIDADE

Para o sistema judiciário brasileiro, todo aquele que completa 18 anos de idade é imputável, porém, o legislador previu somente os casos de inimputabilidade como exceção, não especificando nenhuma forma clara.

No Código Penal de 1940 há a menção de doença mental, de forma genérica, sendo nelas incluídas todas as formas de alterações de saúde mental. Nesse sentido, Fernando Capez (2015, p. 327) disserta que tais alterações abrangem “epilepsia condutopática, psicose, neurose, neurose, esquizofrenia, paranóias, psicopatia, epilepsias em geral etc”.

Ainda na égide do Código Penal de 1940, o desenvolvimento mental incompleto é atribuído aos menores de 18 anos e aos indígenas, para Capez (2015, p. 327) “dos menores de 18 anos (CP/1940, art. 27) e dos indígenas inadaptados à sociedade, os quais têm condições de chegar ao pleno desenvolvimento com o acúmulo das experiências hauridas no cotidiano”.

O termo desenvolvimento mental retardado era usado para englobar diferentes graus de deficiência intelectual, como os casos mais severos, além de pessoas com limitações sensoriais, como os surdos-mudos, e também indivíduos de comunidades indígenas isoladas, cuja vivência pode limitar o desenvolvimento psíquico nos moldes esperados pela sociedade.

No que diz respeito à responsabilidade penal, esta está ligada à relação de causalidade prevista de forma expressa no artigo 13 Código Penal: “O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido” (Brasil, 1940).

Já segundo Mirabete e Fabrini (2015, p. 198) o “o estado mental dos oligofrênicos (nos graus de debilidade mental, imbecilidade e idiota), incapazes de entendimento e por muitos equiparados a doença mental. Nas faixas mais baixas, haverá inimputabilidade”, ou seja, nos indivíduos que detenham a incapacidade de entendimento da conduta praticada, não discernindo ser ela antijurídica ou não, lhe serão aplicadas a inimputabilidade, assemelhando-os a doentes mentais.

Todavia, em todos os casos de inimputabilidade, somente um laudo pericial elaborado por psiquiatra forense poderá determinar o aspecto intelectual e volitivo.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci descreve que a padronização das penas não deve ocorrer, devendo ser aplicada a cada autor a pena na exata medida ao que foi praticado. (NUCCI, 2023).

Nesta ótica, entende-se que o portador de TDI, em seus alters pode conter qualquer tipo de personalidade, inclusive violentas ou com declínio para a prática criminosa, como no caso de Milligan.

Para Jesus (2015, p. 513) “imputável é o sujeito mentalmente são e desenvolvido, capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento”. Isto para a responsabilização do indivíduo pelo fato antijurídico e típico, lhe é necessário preencher os requisitos que lhe tornem imputável.

Segundo Capez (2015, p. 327) “todo agente é imputável, a não ser que ocorra causa excludente da imputabilidade (chamada de causa dirimente)”. Assim, a imputabilidade penal carece de dois critérios específicos: um intelectual e outro volitivo, melhor dizendo, discernimento do caráter ilícito e a capacidade de ter o domínio sobre sua vontade em relação ao ilícito, no momento da prática do delito.

Adiante, Nucci ainda diz que (2023, p. 70) “não teria sentido igualar os desiguais, sabendo-se, por certo, que a prática de idêntica figura típica não é o suficiente para nivelar dois seres humanos”. Assim dizendo, mesmo em situações com indivíduos psiquiatricamente normais, não se pode igualar a aplicação penal, cada qual deve ser tratado individualmente pelo judiciário quanto a aplicação de suas penas.

Por esta perspectiva, o código penal em seu artigo 96 traz o instituto das medidas de segurança, que é conceituada como sendo

uma forma de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, visando evitar que o autor de um fato havido como infração penal, imputável ou semi-imputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba tratamento adequado (NUCCI, 2023, p. 1020).

Desta forma, cabe compreender que o autor da conduta criminosa portador de TDI, como no caso de Milligan, pode tornar a praticar crimes por ele já cometidos, tornando cabível a aplicação da medida de segurança, tendo em vista que, por o indivíduo ter uma psicopatologia que altera a sua consciência no momento da prática e da consumação da conduta, ele é considerado como imputável, como descrito no artigo 26 do código penal brasileiro:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Sendo assim, considerando o Direito Penal brasileiro e suas medidas de aplicação de pena por meio das medidas de segurança e/ou a arguição inimizabilidade para os portadores de psicopatologias que é reconhecida no artigo 26 do Código Penal, o sistema de execução da pena por meio das medidas de segurança deveria ser readequado para ser capaz de ressocializar e oferecer tratamento adequado para os portadores de TDI.

A isenção prevista pelo art. 26 do CP é dada como absolvição imprópria, a qual é aplicada como medida de segurança, o que deverá ser aplicada como uma medida de segurança, assim como ocorre na maioria dos casos em que esse é o fundamento da sentença de absolvição. Todavia, tal dispositivo também prevê a redução de pena quando o agente possuía uma doença mental na data em que cometeu o fato delituoso, deste modo, o julgador fica a critério para utilizar a redução de pena ou absolvição por medida de segurança, pois, não é possível aplicar as duas medidas, o que faz com que o juiz tenha que analisar o caso concreto e optar por qual a cabível, assim como assenta Rogério Sanches Cunha (2020, p. 361-362):

A consequência jurídica, no caso, é a condenação do semi-imputável, porém com redução de pena, de um a dois terços ou substituição da pena por medida de segurança (art. 98 do CP). O juiz, depois de condenar, deve analisar o que é mais adequado à finalidade da sanção penal: se a pena (reduzida) ou se a medida de segurança. É o chamado sistema vicariante ou unitário, adotado após a Reforma Penal de 1984. Cuida-se de fórmula unicista, não podendo ser aplicadas as duas sanções penais ao condenado, sucessivamente (rechaçou-se o sistema do duplo binário ou de dois trilhos).

Analisando o artigo 93 do Código Penal percebe-se quais medidas de segurança poderão ser aplicadas ao agente infrator. No inciso I, prevê a possibilidade de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e o inciso II traz o tratamento ambulatorial. Porém, o que se entende como “não condenação” ao cumprimento é sim uma forma indireta de cumpri-la, assim como entende Pierangeli e Zaffaroni (apud NUCCI, 2024, p. 757):

Em posição análoga ao conceito que fornecemos supra estão os posicionamentos de PIERANGELI e ZAFFARONI, sustentando ser a medida de segurança uma forma de pena, pois, sempre que se tira a liberdade do homem, por uma conduta por ele praticada, na verdade o que existe é uma pena. Toda privação de liberdade, por mais terapêutica que seja, para quem a sofre não deixa de ter um conteúdo penoso. Assim, pouco importa o nome dado, e sim o efeito gerado. É a postura majoritária.

No que tange à individualização da pena como princípio fundamental do Direito Penal, a qual consiste em aplicar a pena de forma individual, considerando as circunstâncias do crime e antecedentes, buscando o alcance da justiça de forma mais equitativa e eficaz (FRANÇA, 2017).

No que concerne aos portadores de TDI a individualização torna-se mais complexa, visto que se trata de “várias pessoas” num único corpo em que a separação se torna difícil ou impossível.

Nos casos de portadores de TDI, a responsabilidade criminal é complexa. Isso se dá pelo fato de que as distintas personalidades podem possuir diferentes níveis de compreensão do ilícito e controle de seus atos. Além de que os portadores de TDI podem não conseguir fornecer informações claras acerca dos crimes que cometem, isso porque podem não se lembrar do crime ou sequer ter conhecimento da identidade que cometeu o delito.

Deste modo, é preciso seguir um caminho de quatro passos para conseguir individualizar a pena: primeiro, aplicar a pena fixada na legislação, sem margem para discricionariedade do juiz; segundo, a pena completamente indeterminada, a qual permite que o juiz estabeleça o quantum conforme seu livre convencimento; terceiro, a pena relativamente indeterminada, onde é estabelecida somente o máximo; e por último, a pena cominada em lei conforme as faixas mínimas e máximas, porém adaptáveis ao condenado conforme seu comportamento no cumprimento de pena, segundo o critério do magistrado. Este último é o modelo mais adequado ao Estado Democrático de Direito (FRANÇA, 2017).

Portanto, a aplicação da norma penal é complexa em portadores de TDI devido a diversidade de identidades sem conexões entre si em um mesmo indivíduo, onde um único corpo tem tido o seu controle por várias consciências, podendo as práticas delituosas cometidas por um *alter* delinquente, e no cumprimento da pena um *alter* com personalidade frágil e indefesa, como no caso de Billy Milligan. A individualização da pena é para o condenado que soube o que estava cometendo em todas as fases da prática criminosa, porém no caso do TDI, a desconexão entre as identidades sobressai ao entendimento e o conhecimento da prática delituosa, quando somente a que praticou o fato sabia o que estava sendo praticado.

RESPONSABILIDADE PENAL E TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE

Os modelos do trauma e da fantasia não têm apenas um propósito teórico. Os dois modelos, enquanto conjuntos de hipóteses a serem testadas empiricamente, oferecem pouca preocupação além das perguntas dos pesquisadores. Contudo, a realidade é que muitos clínicos são formados em uma dessas duas metodologias. As escolhas feitas em psicoterapia e em outros cenários, como o jurídico e criminal, geralmente se fundamentam em um dos dois modelos, expondo, assim, suas consequências práticas (MERCCKELBACH, 2018, p. 373).

Existem inúmeros relatos na literatura psiquiátrica e psicológica de indivíduos que cometeram algum tipo de violência contra alguém, alegando posteriormente amnésia dissociativa para o evento ocorrido ou a atuação de uma personalidade alternativa (em

certas culturas, ou de acordo com o referencial religioso da pessoa, essa personalidade pode ser representada como o demônio ou outro ser espiritual/sobrenatural).

Há também relatos de pessoas que afirmam terem sido vítimas de abuso sexual ou físico após serem submetidas a hipnose ou outro método que teria desvendado uma lembrança reprimida do incidente, situações que normalmente levam à acusação de alguém como o autor do abuso. Scott (2015, p.116) ressalta também que:

O diagnóstico de TDI tem sido normalmente usado para questionar a competência do julgamento em duas situações: (1) o réu não pode controlar suas personalidades e, portanto, seu comportamento é imprevisível e prejudica sua capacidade de participar do processo do julgamento ou de testemunhar; e / ou (2) a personalidade do acusado que esteve envolvida no suposto crime não está presente de forma consistente ou não se lembra do crime, prejudicando a capacidade do indivíduo de ajudar na sua própria defesa.

Scott (2015) destaca a necessidade de uma análise cuidadosa do quadro clínico antes de se chegar a uma conclusão sobre o diagnóstico de TDI. Existem diversas circunstâncias onde a alegação de uma divisão da identidade/personalidade é melhor elucidada pelas convicções culturais do indivíduo, ao invés de ser justificada pela existência de um distúrbio mental. Portanto, assim sendo:

[...] se forem apresentadas alegações de TDI, o examinador forense deve revisar cuidadosamente não apenas a alegação, mas provar que os sintomas causam sofrimento ou prejuízo clinicamente significativos. A avaliação de fingimento será particularmente relevante para esse diagnóstico (SCOTT, 2015, p. 117).

Scott (2015) também nota que existe uma ampla variação na forma como os tribunais americanos avaliam a responsabilidade criminal em casos de indivíduos que alegam TDI, não existindo um acordo entre os estados. No entanto, alguns critérios gerais podem ser úteis na avaliação da simulação dos sintomas. Também sustenta que pessoas que simulam um diagnóstico de TDI manifestam sintomas amplamente conhecidos, como a perda de memória, embora não mencionem sintomas menos frequentes, como a depressão.

Ademais, o DSM-5 aponta que pessoas que simulam TDI parecem apreciar o distúrbio, em contraste com o fato de que o transtorno resulta em dor e danos clínicos consideráveis. Finalmente, a pessoa que não tem TDI muitas vezes exibe variações de identidade extremas, como, por exemplo, personalidades excessivamente bondosas versus excessivamente más, às vezes com perda de memória simulada, visando alcançar um objetivo específico como, por exemplo, evitar penalidades criminais.

Como em qualquer simulação, é crucial determinar se existe (e qual é) um incentivo externo (SCOTT, 2015). Os psicólogos forenses frequentemente enfrentam o desafio de instruir o juiz, o júri ou os advogados sobre as evidências científicas acerca dos sintomas de distúrbios mentais - incluindo os transtornos dissociativos - para ajudá-los a tomar decisões em casos criminais.

Portanto, em um ensaio dividido em duas partes, Brand et al. (2017a, 2017b) oferecem informações e orientações a especialistas em transtornos dissociativos sobre a avaliação dos sintomas do TDI e sua conexão com abusos dos quais o acusado possa ser acusado.

Os escritores enfatizam a relevância de analisar um histórico de traumas durante a infância e a vida adulta da vítima, além do seu histórico de sintomas e episódios de dissociação. Também enfatizam a relevância de reconhecer a resistência de algumas pessoas em admitir que sofreram abusos ou que sofrem de um distúrbio. Alegam que a ausência de informações por parte do magistrado ou do júri pode resultar em decisões errôneas, fundamentadas no estereótipo de que a vítima está inventando uma enfermidade,

quando, na realidade, seu estado de saúde é autêntico e pode ser diagnosticado por um profissional de saúde. Segundo os autores, é crucial debater os elementos neurológicos do TDI e seus impactos na saúde e na vida social do indivíduo afetado, focando no prognóstico desses casos e nos gastos associados ao tratamento de uma condição geralmente crônica como o TDI (BRAND, 2017).

Em contrapartida, assentem que a mídia e as narrativas fictícias em livros e filmes sobre múltiplas personalidades tendem a perpetuar falsas concepções acerca do TDI, como a ideia de que os portadores do transtorno seriam violentos e antissociais ou que os sintomas são evidentes e intensos, quando, na verdade, os episódios de violência seriam infrequentes e, em muitos casos, os sintomas do transtorno seriam sutis ou mesmo imperceptíveis a um observador externo.

Brand e colaboradores destacam a importância do psicólogo forense entender questionários, inventários e outras técnicas de avaliação do TDI para uma avaliação apropriada do caso. Os autores finalizam com uma série de outros dados sobre a distinção entre transtornos dissociativos e outros distúrbios ou condições similares - como falhas de memória causadas pelo estresse, que não são associadas a um quadro dissociativo - exemplificando as evidências apresentadas com uma variedade de estudos de caso (BRAND, 2017)

O extenso ensaio de Brand e colaboradores (2017a, 2017b) foi alvo de críticas por parte de Merckelbach e Paithis (2018). Estes afirmam que Brand e seus colegas destacam o modelo do trauma como a única explicação válida para o TDI, negligenciando outras teorias científicas, como o modelo da fantasia. Merckelbach e Paithis (2018), destacam os diversos vieses que podem comprometer a confiabilidade dos relatos das vítimas, particularmente quando existem incentivos envolvidos (lucro financeiro, vingança, entre outros).

Os autores fornecem evidências que sugerem, por exemplo, que pessoas que relatam amnésia dissociativa tendem a intensificar seus sintomas de maneira geral, talvez com o objetivo de persuadir o avaliador de que sofrem de um distúrbio mental. Isso não implica que todas as alegações de amnésia dissociativa sejam infundadas, mas sim que devem ser acolhidas com prudência.

Segundo a literatura científica pertinente, Merckelbach e Paithis calculam que a taxa de diagnósticos falsos positivos para TDI varia de 10% a 30% dos casos (MERCCKELBACH, 2018)

De acordo com os escritores, os autores afirmam que, apesar da crise econômica mundial, a economia mundial continua crescendo, nas palavras dos autores,

[...] dadas essas estatísticas, seria ingênuo iniciar o exame forense de requerentes que relatam sintomas dissociativos com a suposição de que esses sintomas devem ser genuínos e que a falha em um teste de exagero dos sintomas pode ser explicada por estresse extremo ou comprometimento cognitivo (MERCCKELBACH, 2018, p. 373).

Uma maneira de reduzir tais vieses e distorções na avaliação é utilizar diversas fontes de informação para cada elemento analisado, incluindo o autorrelato, mas em conjunto com informações obtidas de testes psicológicos, entrevistas adicionais com familiares e outros informantes, além de toda a documentação pertinente disponível, como prontuários médicos, registros policiais, entre outros.

Os autores finalizam o artigo destacando as diversas causas do TDI, que vão desde experiências traumáticas até distúrbios do sono, problemas de regulação emocional e simulação da doença. Eles destacam a importância de que essas diversas hipóteses explicativas sejam igualmente levadas em conta e investigadas. Brand e colaboradores (2018) divulgaram uma resposta aos comentários de Merckelbach e Paithis, onde criticam

as argumentações dos dois autores e analisam outros estudos que apoiam o modelo do trauma.

Por este viés, antes da aplicação de sanção penal, se faz necessário a real comprovação de que o acusado seja portador de TDI, para através destas informações, tenha sua pena individualizada e que lhe seja justa, seguindo o princípio da individualização da pena. É indispensável, também, a preparação do psicólogo forense e do judiciário brasileiro para enfrentar de forma justa casos que tenham como partes os indivíduos com esta psicopatologia, analisando caso a caso, devido a sua interdisciplinariedade com aspectos da área da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo acerca da responsabilidade penal atribuída ao indivíduo com transtorno dissociativo de identidade evidencia a complexidade inerente a este assunto, que vai além do âmbito jurídico e se estende ao domínio da saúde mental. Ao longo de todo o estudo, tornou-se claro que avaliar a culpabilidade de pessoas com esse transtorno é um desafio que requer uma abordagem meticulosa e personalizada.

A constatação central deste estudo é a urgência em levar em conta a singularidade de cada caso que envolva o transtorno dissociativo de identidade. Não existe uma resposta única ou um modelo aplicável a todos, dado que a severidade do distúrbio e sua conexão com o delito variam consideravelmente.

Assim, a análise da culpabilidade deve ser realizada caso a caso, considerando a circunstância particular do indivíduo em questão. Este artigo destaca a relevância da cooperação interdisciplinar entre profissionais de saúde mental e do sistema legal.

Esta cooperação é crucial para uma análise completa e equitativa da culpabilidade, já que ambas as áreas de estudo têm funções cruciais na interpretação do comportamento e da responsabilidade dos indivíduos com transtorno dissociativo de identidade.

Contudo, essa confluência entre a saúde mental e o sistema jurídico também apresenta complexos desafios éticos e jurídicos. O cuidado, a internação e a salvaguarda dos direitos pessoais são assuntos sensíveis que requerem um equilíbrio meticuloso. O estudo destaca a importância de tratar essas questões de maneira ética e legalmente fundamentada.

Ademais, esta pesquisa agrega valor significativo ao entendimento acerca da responsabilidade penal em situações que envolvem distúrbios mentais. Ele estabelece um alicerce robusto para futuras pesquisas e debates, não somente no âmbito do transtorno dissociativo de identidade, mas também no que se refere a outros distúrbios mentais que podem afetar a conduta criminosa.

Assim, o estudo ressalta a complexidade envolvida na avaliação da responsabilidade penal de indivíduos com transtorno dissociativo de identidade, destacando a importância de uma abordagem personalizada e interdisciplinar. É indiscutível a importância deste estudo para o entendimento e a sensibilização neste campo, e seu efeito pode ir além do transtorno dissociativo de identidade, impactando futuras práticas jurídicas e de saúde mental ligadas a distúrbios mentais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION – APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BRAND, B. L.; SCHIELKE, H. J.; BRAMS, J. S. Assisting the courts in understanding and connecting with experiences of disconnection: addressing trauma-related dissociation as a forensic psychologist, part I. **Psychological Injury and Law**, v. 10, 2017a, p. 283–297.

BRAND, B. L.; SCHIELKE, H. J.; BRAMS, J. S.; DICOMO, R. A. Assessing trauma-related dissociation in forensic contexts: addressing trauma-related dissociation as a forensic psychologist, part II. **Psychological Injury and Law**, v. 10, 2017b, p. 298–312.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 out. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.

CAPEZ, Fernando. **Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 120**. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2023.

FRANÇA, Flavio; SILVA, Jéssica. **Individualização da pena**. Presidente Prudente: Colloquium Socialis, 2017. p. 593. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/317201226>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MAO, Frances. Caso de Jeni Haynes: a mulher que criou 2,5 mil personalidades para sobreviver a abusos do próprio pai. **BBC News**, [S.I.], 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-49610088>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MALVA, Pamela. Caso de Billy Milligan: a saga de Billy Milligan, um homem com múltiplas personalidades. **Aventuras na História**, [S.I.], 2021. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/fragmentado-da-vida-realbilly-milligan-o-criminoso-de-multiplas-personalidades.phtml>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MARALDI, E. O. Transtorno dissociativo de identidade: aspectos diagnósticos e implicações clínicas e forenses. **Fides: Revista de Filosofia do Direito, Bioética e Política Jurídica**, v. 1, n. 2, 2019. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/fid/article/download/46307/pdf/152758>. Acesso em: 02 nov. 2024.

MARTINS, S. V. Transtorno dissociativo de identidade e suas implicações forenses: medida de segurança. **Revista Conexão Acadêmica**, [S.I.], 2021. Disponível em: https://unignet.com.br/wp-content/uploads/CA_242-TRANSTORNO-DISSOCIATIVODE-IDENTIDADE-E-SUAS-IMPLICACOES-FORENSES-Stela.pdf. Acesso em: 02 nov. 2024.

MERCKELBACH, H.; PAITHIS, L. Why trauma-related dissociation is a misnomer in courts: a critical analysis of Brand et al. (2017a, b). **Psychological Injury and Law**, Online first, 2018.

MORAES, Carlos André Silva; SILVA MOREIRA, Camila Vírissimo R. Transtorno dissociativo de identidade e a responsabilidade penal. In: **Anais do CDU – Congresso de Direito UniCesumar**, 2024. p. 106–123. Disponível em: <https://lqpublica.com/index.php/anaiscdtu/article/view/9/12>. Acesso em: 26 fev. 2025.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de direito penal: volume único**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023.

SANTOS, M. P. et al. Transtorno dissociativo de identidade (múltiplas personalidades): relato e estudo de caso. **Revista Debates em Psiquiatria**, [S.l.], 2015, p. 32–37. Disponível em: <https://revistardp.org.br/revista/article/view/173>. Acesso em: 31 nov. 2023.

SCOTT, Charles. **DSM-5 and the law: changes and challenges**. New York: Oxford University Press, 2015.